

Scientific Thought in the Srimad Bhagavad Gita: A Unique Synthesis of Philosophy and Logic

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বৈজ্ঞানিক চিন্তনঃ দর্শন ও যুক্তির এক অনন্য সংমিশ্রণ)

Tanima Chakraborty

Ph.D. Scholar, Dept. of Sanskrit
Mahatma Gandhi Central University
Motihari, Bihar, India
Email: tanima2019@gmail.com

Abstract: This analysis explores the scientific thought, rationality, and human-centric perspectives inherent in the various philosophical doctrines of the Srimad Bhagavad Gita. This analytical inquiry includes a psychological explanation through the distinction between the soul and the body, the integration of Knowledge (Jnana), Devotion (Bhakti), and Science (Vijnana), and the representation of the levels of the human mind through the theories of Mind (Manas), Intellect (Buddhi), and Ego (Ahankara). Furthermore, the causal theory of creation is also discussed. In the Gita, the soul is primarily presented as an indestructible and conscious entity, which is intrinsically linked to the concepts of energy and consciousness in modern scientific discourse. In the philosophical flow of the Gita, Knowledge, Devotion, and Science are complementary to each other. Just as constant investigations are being conducted in the march of modern science, the integrated and theoretical perspective of the Gita is not merely a formula for faith; rather, it is connected to rational and observable concepts. Just as modern science identifies a source of energy in every atomic particle of the universe, the theoretical consciousness of the Gita recognizes Lord Sri Krishna as the ultimate truth of this entire creation, through whom the process of cosmic creation continues. Therefore, the philosophy of the Gita transcends the boundaries between philosophy and science, providing an eternal, relevant, and logical explanation of human existence and consciousness.

Keywords: Spiritual Philosophy, Epistemological, Inspiration, Human Consciousness, Moral Development.

উদ্দেশ্য— এই গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য হল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দার্শনিক তত্ত্বসমূহে নিহিত বৈজ্ঞানিক চিন্তন ও যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণকে অনুসন্ধান করে গীতার যুগনিরপেক্ষ জ্ঞানতাত্ত্বিক ও মানবচেতনা-কেন্দ্রিক প্রাসঙ্গিকতা প্রতিপাদন করা।

ভূমিকা— সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবচিন্তা, জ্ঞান, নীতি ও দর্শনের অখণ্ড বন্ধন আমাদের পুণ্যভূমিকে করেছে আরও আলোকিত ও পবিত্র। এই জ্ঞানধারাই যুগে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতিকে যুক্তি ও চেতনার এক অনন্য ঐক্যে আবদ্ধ করেছে। যুগে যুগ ধরে আমাদের সাহিত্য ও দর্শন অসংখ্য অনন্য গ্রন্থের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে; এর মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কেবল একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং জ্ঞান, নীতি ও অনুপ্রেরণার অপরিহার্য উৎস। একই সঙ্গে এটি ভারতীয় দর্শন ও বৈজ্ঞানিক চেতনার এক অপার মিলনস্থল, যা মানুষের চেতনা, কর্ম ও আত্মার গভীর সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার জন্য যুগে যুগে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। Albert Einstein তাঁর 'Ideas and Opinions' এ বলেছেন— "Science without religion is lame, religion without science is blind."¹ (Einstein) সূত্রাং, গীতা যেমন যুক্তিনির্ভর চেতনার মাধ্যমে আত্মোন্নতির পথ নির্দেশ করে, তেমনি আধুনিক বিজ্ঞানও নৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তি ছাড়া অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ধ্যান ও দার্শনিক ধারণা কেবল আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মধ্যই সীমাবদ্ধ নয়; এগুলি আধুনিক বৈজ্ঞানিক মননের ক্ষেত্রেও গভীর প্রাসঙ্গিকতা বহন করে। গীতায় আত্মা, মন, কর্ম ও প্রকৃতির মেলবন্ধন এমন সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা মানবচেতনার চিরন্তন ও সৃষ্টিশীল দিককে সমানভাবে উদ্ভাসিত করে। "নৈনং ছিদন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ"² (প্রভুপাদ) দ্বারা আত্মাকে একটি অক্ষয়, অবিংশ্বর শক্তি হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, যা কখনো ধ্বংস হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য নয়, বরং মানুষের চেতনার জ্ঞানীয় ও নৈতিক বিকাশের জন্যও প্রাসঙ্গিক। গীতার এই দার্শনিক বোধ

মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে অন্তর্দৃষ্টি এবং স্ব-উন্নতির পথকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে। এটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও সমর্থনযোগ্য, কারণ আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের শক্তি সংরক্ষণ নীতি বলে যে শক্তি কখনো নষ্ট হয় না, বরং একটি রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়। গীতার এই দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সমন্বয় কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ নির্দেশ করে না, বরং মানব জীবনের নৈতিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের জন্যও একটি স্থায়ী দিশা প্রদান করে। এতে আমরা দেখতে পাই যে গীতার বাণী একদিকে চিরন্তন আত্মার প্রকৃতি প্রকাশ করে, অন্যদিকে মানুষের চেতনার ক্রমবর্ধমান জ্ঞানীয় বিকাশকে সহায়তা করে।

বস্তুত, 'জ্ঞান' শব্দটি জ্ঞা ধাতু (ভাবার্থে) সহ ল্যুট প্রত্যয়ের যোগে নিষ্পন্ন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূলত কৃষ্ণভাবনানির্ভর এক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উৎসসম্বল, যেখানে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত তত্ত্বসমূহ যেমন উপলব্ধ হয়, তেমনি অন্তঃকরণের তৃপ্তিদায়ক শুদ্ধ ভক্তির পরম পথও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়। অমরকোষ-এ 'জ্ঞান' বিষয়ক শব্দার্থের বিস্তৃত বিবেচনা পাওয়া যায়—

"মোক্ষো ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ"³ (বিদ্যানিধি-ভট্টাচার্য)

অর্থাৎ মোক্ষসাধনা বিষয়ক বোধের নাম 'ধী', ঘট-পটাদি সাধারণ বিষয়ক বোধকে 'জ্ঞান' বলা হয়েছে, আর অন্যত্র শিল্প ও শাস্ত্রসম্বত, প্রয়োগনির্ভর এবং অনুসন্ধানমূলকতাকেই 'বিজ্ঞান' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সেই সাথে 'বিজ্ঞান' শব্দের একটি সুস্পষ্ট, গভীর ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সৃষ্টির অন্তর্গত বিবিধ ব্যক্ত পদার্থের মধ্যে একমাত্র যে অব্যক্ত দ্রব্য আছে, তা যার মাধ্যমে জানা যায় তা হলো জ্ঞান এবং একই মূলস্বরূপ অব্যক্ত দ্রব্য থেকে ভিন্ন ভিন্ন অব্যক্ত দ্রব্যাদি কিভাবে নির্মিত হচ্ছে তার জ্ঞান লাভ করাই হলো বিজ্ঞান। (তিলক)⁴ এই শাস্ত্রসম্বত সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে ভারতীয় দার্শনিক পরম্পরায় 'বিজ্ঞান' কেবল ভৌত বা প্রযুক্তিনির্ভর ধারণায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা জ্ঞানের কার্যকর, পরীক্ষণযোগ্য ও সাধনাসংলগ্ন বিস্তৃত রূপ।

ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে— "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"⁵ (ছান্দোগ্যোপনিষদ) অর্থাৎ এই সম্পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিশ্চিতরূপেই ব্রহ্ম। এই উপনিষদীয় বাক্য আমাদের এরূপ বার্তা দেয় যে, জগতের সমস্ত ঘটনা, শক্তি ও প্রক্রিয়া এক অখণ্ড উৎস থেকে উদ্ভূত। দর্শনের দিক থেকে এটি যেমন সৃষ্টির একাত্মকে নির্দেশ করে, তেমনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি শক্তি সংরক্ষণ ও রূপান্তরের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, শক্তি কখনো বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, বরং তা রূপান্তরিত হয়। এইভাবে, উপনিষদীয় ব্রহ্মবোধ বৈজ্ঞানিক চিন্তনের সাথে সায়ুজ্য বহন করে।

এছাড়াও, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ব্রহ্মকে সমস্ত সৃষ্টির মূল উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে— "যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহাঋষিঃ"⁶ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ) সুতরাং, এখান থেকে এই সমগ্র চরাচরের যেমন উৎপত্তি, তেমনি সকল দেবকুলের যিনি সৃজন কর্তা; তিনিই এই সংসারের আদি কারণ রূপে সদা বিদ্যমান। তিনি সমগ্র বিশ্ব চরাচরের অধিপতি এবং সমস্ত সৃষ্টির নেপথ্য কার্যকারণ। অর্থাৎ তার থেকে যেমন উৎপত্তি সম্ভব, তেমনি শেষ পর্যন্ত তাতেই লয় সংঘটিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি একাধারে যেমন সৃষ্টির আধ্যাত্মিক পথের দিশা দেখায়, তদ্রূপ আধুনিক বৈজ্ঞানিক মননে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিপাদনের সাথে সাথে শক্তির অপরিসীম উৎসের প্রতিও গভীর তাত্ত্বিক পথের অনুসন্ধান করা যায়। ফলে, গীতার অনন্য দার্শনিক তত্ত্ব এবং উপনিষদের ব্রহ্মবোধের জাগরণ মানবচেতনার জন্য এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে।

এই প্রেক্ষাপটে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দর্শনকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও মানবচেতনার আলোকে বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। কেননা, গীতার চিন্তাধারা কেবল আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা একটি যুক্তিনিষ্ঠ ও প্রাসঙ্গিক, মানবকেন্দ্রিক জীবনদর্শন হিসেবে প্রতিভাত হয়।

জ্ঞান-ভক্তি-বিজ্ঞানঃ গীতার সমন্বিতচেতনা—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় জ্ঞানের অন্তর্নিহিত ভক্তিতত্ত্বের সূক্ষ্ম, সুসংবদ্ধ ও যথার্থ অনুসন্ধানকে একান্ত অপরিহার্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এখানে জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ই সেবামূলক, আত্মনিবেদিত ও কল্যাণমুখী চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং এইরূপ ভাবনার সঙ্গেই লৌকিক বিজ্ঞান স্বাভাবিক ও অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। গীতার দৃষ্টিতে এই সমন্বিত, মানবকল্যাণমুখী ও চেতনা-উন্নয়নকারী বিজ্ঞানই সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের স্তর। Fritjof Capra তাঁর 'The Tao of Physics' এ বলেছেন— "The Concepts of modern physics often show surprising parallels to the ideas expressed in the ideas expressed in the religious philosophies of the Far East."⁷ (Capra) আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের অপার জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের এটাই দেখায় যে, জগতের মৌলিক সত্য কেবল বস্তুগত নয়, বরং চেতনা নির্ভর ও পারস্পরিক সংযুক্ত। আর এই সমন্বিত ভাবনা গীতার দার্শনিক স্থিতির সাথে একাত্মভাবে মিলে যায়; এই পর্যায়ে, জ্ঞান-

বিজ্ঞান ও ভক্তির পথ এক অভিন্ন সত্যের পথে ধাবিত হয়। আবার, মহাকবি তুলসীদাসও তাঁর গভীর দার্শনিক উপলব্ধিতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এই অন্তর্লীন, অবিচ্ছেদ্য ও পারস্পরিক নির্ভরশীল সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে, বিজ্ঞান ব্যতিরেকে জ্ঞানের পরিপূর্ণতা ও সামঞ্জস্য কখনোই সম্ভব নয়—

"বিনু বিগ্যান না সমতা আবই। কোউ অবকাস কি নভ বিনু পাবই"।⁸ (তুলসীদাস)

তুলসীদাসের সুচিন্তিত ও সাধনাপ্রসূত দর্শনে জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ই অত্যন্ত দুর্লভ, মহৎ ও উচ্চস্তরের গুণ, যা কেবল গভীর সাধনা, আত্মসংযম ও বৈরাগ্যপূর্ণ চেতনার মাধ্যমেই অর্জনীয়—

"জ্ঞান বিবেক বিরতি বিগ্যান। মুনি দুর্লভ গুণ জে জগ নানা"।⁹ (তুলসীদাস)

এই সুগভীর দার্শনিক উপলব্ধি যেন শ্রীমদ্ভগবদগীতার জ্ঞান-ভক্তি-বিজ্ঞান সমন্বিত, মানবমুখী ও যুগনিরপেক্ষ দর্শনের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরিপূরক।

ইন্দ্রিয়াতীত ও চৈতন্যমূলক ব্যাখ্যা—

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় 'পূর্ণ জ্ঞান' বলতে কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাগতিক জ্ঞানকে বোঝানো হয়নি; তার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব, কার্য-কারণ সম্পর্ক ও চৈতন্যমূলক ব্যাখ্যাও এরসাথে অন্তর্ভুক্ত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর একান্ত ভক্ত ও চিরসখা অর্জুনকে এই সামগ্রিক জ্ঞানেরই উপদেশ প্রদান করেছিলেন। গীতার দৃষ্টিতে যথার্থ বুদ্ধিমত্তা হলো সর্বময় জ্ঞানের উৎসকে উপলব্ধি করার প্রয়াস; যেখানে সকল কারণের কারণ, সকল ধ্যানের ধ্যেয় ও সমগ্র সৃষ্টির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব এক সূত্রে আবদ্ধ। সেই এককে জানতে পারলেই সমগ্রকে অবিচ্ছেদ্যভাবে জানা সম্ভব হয়। এই ভাবনাই 'মুক্তকোপনিষদ' এর বাণীতে প্রতিধ্বনিত- 'কস্মিন্মু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'¹⁰ (মুক্তকোপনিষদ) অর্থাৎ, যাকে জানলে সমস্তই জানা হয়ে যায়।

বিজ্ঞানময় জ্ঞানই জীবকে জড় জাগতিক কলুষতা থেকে মুক্ত হতে সক্ষম করে। জীবাত্মা যে নিছক জড় সত্তা নয়, বরং চৈতন্যস্বরূপ— এই উপলব্ধি গভীরভাবে বোধগম্য হওয়াই কাম্য। গীতায় এই তত্ত্বকে গোপনীয় রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে— কর্মযোগে নিষ্কাম কর্ম 'গুহ্য', জ্ঞানযোগে আত্মজ্ঞান 'গুহ্যতর', এবং ভক্তিযোগে ঈশ্বরসাক্ষ্য 'গুহ্যতম'। যিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত এই পরম গূঢ়তম তত্ত্বে অবগাহন করেন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই অপ্রাকৃত চেতনার স্তরে অধিষ্ঠিত হন। জড় জগতে অবস্থান করলেও কোনো জাগতিক যন্ত্রণার চরমতম পরাকাষ্ঠা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কারণ, তিনি তখন কর্মের নয়, চেতনের অধিকারী।

"ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।

জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ঞজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঃশুভাৎ"।¹¹ (প্রভুপাদ)

নিজ স্বরূপকে উপলব্ধি করাই জ্ঞান, আর সমগ্র ভগবানের তত্ত্বকে সম্যকভাবে জানা-ই বিজ্ঞান। স্বয়ং ভগবানই এই জগতের মহাকারণ— এই অটল প্রত্যয়ই জ্ঞানের দৃঢ়তা। (পারাশর)¹² ভগবানকে বাদ দিয়ে কোনো কার্য-কারণ তত্ত্বের অস্তিত্ব নেই বলেই এই জ্ঞান বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠিত।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ- সমস্তই ভগবানের নিখুঁত ও সুসমন্বিত পরিকল্পনার অধীন। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধবিমুখ ও বিষগ্নচিত্ত অর্জুনকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যথাযথ অভয় ও পরাক্রমে সুদৃঢ় হতে উপদেশ প্রদান করেন। ভগবানের কৃপায় প্রাপ্ত দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে অর্জুন তাঁর বিরাট স্বরূপে সমগ্র জগৎ-সংসার, দেবকুল, তথা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমগ্র প্রবাহ প্রত্যক্ষ করেন।

বিরাট পুরুষ তত্ত্বঃ সমগ্র সৃষ্টির চৈতন্যমূলক কাঠামো—

বস্তুত প্রাণ, মন, সকল ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল এবং বিশ্বকে ধারণ করে রয়েছে যে বহমান পৃথিবী— সমস্তই সেই বিরাট পুরুষ থেকেই উৎপন্ন ও পরিচালিত।

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বৈন্দ্রিয়াণি চ।

খং বায়ুজ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী"।¹³ (মুক্তকোপনিষদ)

সেজন্য গীতায় বলা হয়েছে —

"ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।

অহমাদিহি দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্বশঃ"।¹⁴ (প্রভুপাদ)

শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর ভগবান— তাঁর উর্ধ্বে আর কেউ নেই। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির আদি কারণ। দেবতা ও মহর্ষিগণ সকলেই তাঁর থেকেই উৎপন্ন; সেই কারণে তাঁরা কার্যরূপে প্রতিভাত হন। কার্য কখনও নিজ কারণের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, কিন্তু সর্বতোভাবে সেই কারণকে জানা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব, দেবতা ও মহর্ষিরাও সেই কারণস্বরূপ ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে অক্ষম।

এই মহাশক্তির সৃষ্টি-রহস্য অনুধাবন করা অত্যন্ত দুরূহ। সেই রহস্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞান বারংবার তার ক্ষেত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে চলেছে। চৈতন্য জগৎ আজ বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষণক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। আধুনিক বিজ্ঞানও ধীরে ধীরে এই সত্য স্বীকার করে নিয়েছে যে সমগ্র সৃষ্টির পরিচালনা এক অদৃশ্য চৈতন্য সত্তার দ্বারাই সম্পন্ন হচ্ছে। সৃষ্টির এই গভীর রহস্যের অন্তরালে ঈশ্বরীয় শক্তিই নিহিত। পরমাণুর প্রতিটি কণায় এক অচিন্ত্য ও বিস্ময়কর শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতায় অর্জুনকে বলেছেন— যা কিছু ঐশ্বর্যপূর্ণ, শোভাময় ও বলযুক্ত, তার সমস্তই তাঁর শক্তি থেকেই উদ্ভূত। এভাবেই গীতা দর্শন, যুক্তি ও চৈতন্যের এক অপূর্ব সমন্বয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি-তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করে, যেখানে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা পরস্পরের বিরোধী নয়, বরং পরিপূরক।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় জীবাত্মাকে নিত্য, অবিনশ্বর, চৈতন্য-সম্পন্ন এবং পরমসত্তার অবিচ্ছেদ্য ও সূক্ষ্ম অনু-রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। জীবাত্মা কোনো জড়, বিচ্ছিন্ন বা যান্ত্রিক উপাদান নয়; বরং সে ভগবানেরই অতিসূক্ষ্ম, সচেতন ও শাস্ত্র প্রকাশ। এই আত্মতত্ত্ব গীতার দর্শনে মানবসত্তার গভীরতম পরিচয়কে স্পষ্টভাবে উন্মোচিত করে।

দেহ ও আত্মাঃ পরিবর্তনশীল বস্তু বনাম অপরিবর্তনীয় চৈতন্য—

‘দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা’¹⁵ (প্রভুপাদ)

এই শ্লোকের মাধ্যমে দেহের পরিবর্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর স্বভাবের বিপরীতে আত্মার অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন ও অবিনাশী সত্তাকে অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ও পর্যবেক্ষণমূলক ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। দেহের ক্রমাগত রূপান্তরের মধ্যেও যে এক অটল চৈতন্য সত্তা বিদ্যমান— এই সত্তাটি গীতা সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে প্রতিপন্ন করেছে। এইভাবে গীতা আধ্যাত্মিক সত্যকে কেবল বিশ্বাস বা আবেগের স্তরে সীমাবদ্ধ না রেখে যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির আলোকে বিশ্লেষণ করেছে। ফলে দর্শন ও বিজ্ঞানের আপাত দূরত্ব সংকুচিত হয়ে মানবচৈতন্য ও অস্তিত্ববিষয়ক এক চিরকালীন, গভীর ও প্রাসঙ্গিক বৈজ্ঞানিক গুরুত্বপূর্ণ সত্য প্রকাশ করেছে।

অতএব, গীতায় ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতা— এই অখণ্ড ও সার্বভৌম সত্য উপলব্ধি করায় যে জগৎ ও ঈশ্বর কোনো পৃথক বা বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়; বরং জগতের প্রতিটি গতি, পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক ক্রিয়ার অন্তঃস্থলে তিনি উপাদান ও নিমিত্ত কারণরূপে বিরাজমান। এমনকি আমাদের দৃশ্যমান জগৎ-সংসারের সৃষ্টির যে রহস্যময়, ধারাবাহিক ও গতিশীল প্রবাহ রয়েছে, তার অন্তর্লীন স্তরে বিজ্ঞানের এক সুসংহত ও অখণ্ড স্রোতধারার উপস্থিতি গীতার নানা তত্ত্বে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই কারণেই শ্রীমদ্ভাগবতগীতা আধ্যাত্মিক দর্শন ও যুক্তির এক অনন্য, গভীর ও সুসমন্বিত রূপ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। মূলত জগতের সৃষ্টির নেপথ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কের যে সূক্ষ্ম, নিয়ন্ত্রিত ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বিদ্যমান, তার সুস্পষ্ট ও দার্শনিক ব্যাখ্যা এই মহাগ্রন্থে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে পরিলক্ষিত হয়েছে।

সৃষ্টির কারণ ও আদি তত্ত্ব—

“অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।

ইতি মত্তা ভজন্তে মাং বুধাঃ ভাবসমম্বিতা॥”¹⁶ (প্রভুপাদ)

উক্ত শ্লোকে ব্যবহৃত ‘প্রভবো’ শব্দটি কেবলমাত্র ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি গভীরভাবে কারণতত্ত্ব (causation)-এর সঙ্গে যুক্ত। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে শক্তি ও পদার্থকে পৃথক সত্তা না ভেবে একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। গীতার দৃষ্টিতেও সৃষ্টির এই অমোঘ বিধানের মধ্যে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা প্রবাহ নেই, বরং এক নিরবিচ্ছিন্ন সত্তা বিদ্যমান— যার কেন্দ্রে রয়েছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সমগ্র জগতের বহুবিধ রূপ, শক্তি ও কার্যকারণ একটি মৌলিক ও সর্বজনীন কারণ থেকে উদ্ভূত। এই ধারণা আধুনিক বিজ্ঞানের first cause কিংবা cosmic origin তত্ত্বের সঙ্গে লক্ষণীয় সাদৃশ্য বহন করে। সৃষ্টির এই অনন্ত ও জটিল রহস্যের প্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সর্বকারণের পরম কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি কেবলমাত্র সৃষ্টির নিয়ন্তা নন; বরং জ্ঞান, শক্তি ও কার্যকারণের আদি উৎস হিসেবে সর্বব্যাপী ও সর্বাধারসম্পন্ন। এই দার্শনিক উপলব্ধি অনুযায়ী, যিনি অভিনব যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে এই অপার রহস্য সম্পর্কে যথাযথভাবে সকল বিষয় অনুধাবন করেন, তিনিই হলেন ‘বুধ’।

মানবচৈতন্যের তাত্ত্বিক বিন্যাস : গীতার মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি—

শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় মানবচৈতন্যের বিশ্লেষণ কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার পরিসরে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানবমনের গঠন, কার্যপ্রণালী ও নৈতিক বিকাশের একটি সুসংবদ্ধ তাত্ত্বিক কাঠামো উপস্থাপন করে। মুখ্যত চৈতন্য কোনো একক, অবিভাজ্য অনুভূতি নয়; এটি মূলত ক্রমবিকাশশীল ও নিয়ন্ত্রিত অন্তর্জাত প্রক্রিয়া, যার

কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে চৈতন্যময় আত্মসত্তা।

গীতায় মানবচেতনার গঠন প্রধানত তিনটি স্তরে বিন্যস্ত— মন, বুদ্ধি ও অহংকার; এই তিন স্তরের উর্ধ্ব অবস্থান করে আত্মা, যা চেতনার মৌলিক ও অবিনশ্বর আধার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই চেতনা-ক্রমকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছেন—

“ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যছুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্ত সঃ॥”¹⁷ (প্রভুপাদ)

এই শ্লোকানুসারে ইন্দ্রিয়সমূহের কার্যকলাপ মন দ্বারা পরিচালিত হয়, মনের উপর বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান এবং বুদ্ধিরও উর্ধ্ব আত্মা অধিষ্ঠিত। অতএব, গীতার চেতনা-তত্ত্বে আত্মাই সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সত্তা; মন ও বুদ্ধি তার অধীনে কার্যনির্বাহী মাধ্যম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত। গীতার প্রেক্ষিতে মন হলো চঞ্চল, সংবেদনশীল ও দ্বিধাগ্রস্ত সত্তা। এটি ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতি গ্রহণ করে এবং সুখ-দুঃখ, আসক্তি-বিরাগের মধ্য দিয়ে মানবচেতনার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এছাড়া, অনিয়ন্ত্রিত মন মানুষের বিচারবোধকে আচ্ছন্ন করে এবং তাকে ইন্দ্রিয়সক্তির পথে পরিচালিত করে। এই কারণে গীতায় মনসংযমকে আত্মোন্নতির একটি অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। বুদ্ধি হলো বিচার, বিবেক ও সিদ্ধান্তগ্রহণের কেন্দ্র। গীতার দৃষ্টিতে পরিশুদ্ধ বুদ্ধিই মানুষকে যথার্থ জ্ঞান ও নৈতিক স্থিতির দিকে পরিচালিত করে। নিষ্কাম কর্মযোগ ও আত্মজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি যখন স্থিতপ্রজ্ঞতায় উপনীত হয়, তখন ব্যক্তি সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি ও জয়-পরাজয়ের দ্বন্দ্বে অবিচল থাকে। বুদ্ধির এই স্বৈর্য ও সাম্যবোধ মানবচেতনাকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করে। অহংকার গীতার মনস্তত্ত্বে মানববন্ধনের মূল উৎস। অহংকারের প্রভাবে জীব নিজেকে দেহ, মন বা কর্মের কর্তা বলে মনে করে এবং প্রকৃতির গুণজাত কার্যকলাপের সঙ্গে আত্মসত্তাকে একীভূত করে তোলে। সুতরাং, সকল কর্ম প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা সংঘটিত হলেও অহংকারাচ্ছন্ন চেতনা নিজেকেই কর্তা হিসেবে কল্পনা করে। এই ভ্রান্ত আত্মপরিচয়ই দুঃখ, আসক্তি ও পুনঃপুন জন্ম-মৃত্যুর কারণরূপে প্রতিভাত হয়।

‘কঠোপনিষদে’, মানব চেতনার যে স্তরবিন্যাস উপস্থাপিত হয়েছে তা গীতার মনস্তাত্ত্বিক ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ—

“ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাল্লর্বিযযাংস্তেষু গোচরান্।

আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাল্লর্মনীষিণঃ”¹⁸ (বেদান্ততীর্থ)

গীতার চেতনা-তত্ত্বে আত্মা হলো চিরন্তন, অবিনশ্বর ও স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ। আত্মা মূলত মন, বুদ্ধি ও অহংকারের সকল কার্যকলাপকে আলোকিত ও সচেতন করে তোলে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, চেতনা জড় উপাদানের ফল নয়; বরং জড় ও মানসিক প্রক্রিয়ার অন্তঃস্থলে অবস্থানকারী এক মৌলিক সত্তা। এইভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মানবচেতনার যে তাত্ত্বিক বিন্যাস উপস্থাপন করে, যা কেবল আধ্যাত্মিক অনুশীলনের নির্দেশিকা নয়; বরং মানবমনের আচরণ, নৈতিকতা ও আত্মোন্নয়নের একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

উপসংহার—

উক্ত আলোচনার নিরিখে এটা বলা যায় যে, গীতা কেবল আমাদের ধর্মীয় ও বিশ্বাসের তত্ত্বকে ব্যক্তিগত আবেগের কাঠামোতে সংকুচিত না করে, এক চিরকালীন, প্রাসঙ্গিক, যৌক্তিক পরিকাঠামোর ভিত্তিতে দর্শন ও বিজ্ঞানের আপাত দূরত্ব সংকুচিত করেছে। সুতরাং, গীতা ধর্মীয় গ্রন্থের সীমা অতিক্রম করে অস্তিত্ব, চেতনা ও সৃষ্টির নিয়ত কার্যকারণ ভিত্তিক এক ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

গীতায় উল্লিখিত ‘সর্বস্য প্রভবঃ!’ (প্রভুপাদ) এই ধারণা সৃষ্টিকে কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা প্রবাহ হিসেবে নয়, বরং এক ধারাবাহিক সুনিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপন করে। যার কেন্দ্রে অবস্থান করছে এক মৌলিক ও সর্বজনীন কারণ। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক বিজ্ঞানে ‘cosmic origin’ তত্ত্বের সাথে সাদৃশ্য বহন করে। গীতা এভাবে নিজ ঐতিহ্যকে এক চৈতন্যনির্ভর পরম সত্ত্বার নিরিখে আলোকপাত করায়।

এছাড়া, মন-বুদ্ধি ও অহংকারের স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে গীতা মানব মনের একটি মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো উপস্থাপন করে। যেখানে আত্মা সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক ও আলোকদাতা হিসেবে অধিষ্ঠিত। এই ধারণাবশত: চেতনা কোনো জড় প্রক্রিয়ার উপজাত তত্ত্ব নয়, বরং এটি জড় ও মানসিক কার্যকলাপের অন্তর্নিহিত মৌলিক বাস্তবতাকে নির্দেশ করে। গীতায় বর্ণিত অবিনাশী সত্ত্বাকে অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ ও পর্যবেক্ষণমূলক তত্ত্বের নিরিখে উপস্থাপন করা হয়েছে। দেহের ক্রমাগত রূপান্তরের মধ্যেও যে এক অখণ্ড চেতনসত্তা বিদ্যমান; তার সুস্পষ্ট ভাব বাজনাও গীতায় স্পষ্টত উল্লিখিত হয়েছে। এইভাবেই গীতা তার যুক্তিনিষ্ঠ ও পর্যবেক্ষণমূলক তত্ত্বের মাধ্যমে বিশ্বমানবের মনন ও চেতনায় সর্বতোভাবে স্থান করে নিয়েছে।

Endnotes

1. Ideas of Opinions, page 46
2. श्रीमद्भगवद्गीता २/२३, पृ: १०३
3. अमरकोष, पृ: ५६
4. श्रीमद्भगवद्गीतारहस्यरहस्य पृ: १९१
5. छान्दोग्योपनिषद् ३/१४/१, पृ: ३०३
6. श्वेताश्वतरोपनिषद् ३/४, पृ: १५६
7. The Tao of Physics, page 17
8. श्रीरामचरितमानस, उदरकाण्ड पृ: ९९२, ८९/२
9. ओई, उदरकाण्ड, पृ: ९८६, ८३/१(ख)
10. मुण्डकोपनिषद्, १/१/३, पृ: ८
11. श्रीमद्भगवद्गीता (९/१), पृ: ४२३
12. श्रीमद्भगवद्गीता मे वैज्ञानिक चिन्तन पृ: ७३
13. मुण्डकोपनिषद्, २/१/३, पृ: ५०
14. श्रीमद्भगवद्गीता (१०/२), पृ: ४९२
15. ओई (२/१३), पृ: ८८
16. ओई (१०/८), पृ: ४८२
17. ओई (३/४२, पृ: २०८
18. कठोपनिषद् (१/३/४), पृ: ९२

Bibliography

- Einstein, Albert. *Ideas and Opinions*. New Work: Crown, 1954.
- Fritjof, Capra. *The Tao of Physics*. United States of America: Sambhala, 1975.
- Einstein, Albert. *Ideas and Opinions*. New Work: Crown, 1954.
- Fritjof, Capra. *The Tao of Physics*. United States of America: Sambhala, 1975.
- कृष्णकृपाश्रीमूर्ति श्रील अय्यरचार्यारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद. *श्रीमद्भगवद्गीता यथायथा*. अनुवादक श्रीमद्भक्तिचारु स्वामी. श्यामरूप दस ब्रह्मचारी, १९९८.
- *छान्दोग्योपनिषद्*. अष्टम. गोरक्षपुर: गीताप्रेस, २०५२.
- डा. प. शान्ता प्रसाद पाराशर. *श्रीमद्भगवद्गीता मे वैज्ञानिक चिन्तन*. प्रथम. दिल्ली: इस्टार्न बुक लिंकर्स, २०१२.
- तिलक, बाल गंगाधर. *श्रीमद्भगवद्गीतारहस्य*. Trans. श्रीज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर. कलिकाता: श्रीशक्तिन्द्रनाथ ठाकुर, १९२४.
- विद्यानिधि-भट्टाचार्य, श्रीमद्गुरुनाथ. *अमरकोष*. कलिकाता : संस्कृत पुस्तक भांडार , १८१९.
- महामहोपाध्याय पंडित श्रीदुर्गाचरण सांख्य वेदान्ततीर्थ. *कठोपनिषद्*. तृतीय . कलिकाता : श्रीरौद्रचन्द्र मजुमदार , १३४१.
- *मुण्डकोपनिषद्*. गोरक्षपुर: गीताप्रेस, ३२५०.
- *श्वेताश्वतरोपनिषद्*. प्रथम. गोरक्षपुर: गीताप्रेस, ३२५०.
- श्रीमद्भगवद्गीता तुलसीदास. *श्रीरामचरितमानस*. गोरक्षपुर: गीताप्रेस.